

ANAGRAFICA	
Missione	4
Componente	2
Investimento	2.3
Centro di trasferimento tecnologico:	BI-REX
Linea di intervento	Linea 2 - Progetti di innovazione
CUP	C29H23000040009
Area tematica	Area 1 – Big Data
Titolo del progetto	IASAI - Image Analytics for Seafood machinery using AI
Fase o Work Package	Fase 1 (WP1) - Analisi e progettazione generale
Deliverable	DL1 - Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenze ed un ambiente infrastrutturale cloud.
Contributori	INFOTEAM SRL – FACTORDEV SRL

IASAI

Image Analytics for Seafood machinery using AI

generato attraverso: <https://www.craiyon.com/image/LdO1gCWhSyCvZbQWNpGgzA>

Deliverable: DL1 - Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenze ed un ambiente infrastrutturale cloud.

Indice

1. Fase 1 - Analisi e progettazione generale	4
1.1. Task 1.1 - Analisi dei requisiti e definizione del progetto [INFOTEAM]	5
1.2. Task 1.2 - Analisi della piattaforma di Big Data analytics [FACTORDEV - CNR]	18
1.3. Task 1.3 - Analisi della piattaforma di Machine Learning [FACTORDEV - CNR]	20
1.4. Task 1.4 - Studio di fattibilità e preparazione dei dataset [INFOTEAM - CNR]	22
2. Deliverable DL1 - Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenze ed un ambiente infrastrutturale cloud.	28
2.1. Documentazione framework	28
2.2. Acquisizione competenze	32
2.3. Ambiente infrastrutturale cloud	33

Tabelle

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche IP CAM	6
Tabella 2 - Dati di transazione in formato JSON	7
Tabella 3 - Classificazione Small Data e Big Data	9
Tabella 4 - Esempio di elenco denominazioni specie ittiche	10
Tabella 5 - Esempio di elenco specie ASFIS	10

Figure

Figura 1 - Immagine da IP CAM impianto e-Fish	8
Figura 2 - Processo iniziale di addestramento	14

1. Fase 1 - Analisi e progettazione generale

Il progetto “Image Analytics for Seafood machinery using AI” ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di machine learning per il riconoscimento delle specie ittiche. Nell'ambito delle manifatture intelligenti, il contesto di applicazione è quello dell'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare, nella filiera della pesca e dell'acquacoltura. Il progetto prevede la prototipazione di un sistema di computer vision per l'individuazione di un set di specie ittiche acquisite da apposite IP CAM ed organizzate in un database distribuito nel Cloud computing per consentire una fase di reinforcement learning del modello di AI. Particolare attenzione verrà posta nel processo di ingegnerizzazione e di automazione industriale per garantire tempi rapidi di esecuzione e per ottimizzare la trasmissione via Cloud dei dati collezionati. Il prototipo sarà implementato sulle macchine di automazione industriale dedicate alla commercializzazione di prodotti ittici, in uno dei mercati ittici italiani. Il sistema di Image Analytics prevede il suo impiego su qualsiasi macchina industriale dove è richiesto il riconoscimento delle specie ittiche, consentendo di automatizzare i processi produttivi di tracciabilità, di trasformazione e confezionamento, contribuendo a raccogliere ulteriori dati utili a valle del processo produttivo stesso.

Il progetto prevede di articolarsi in n.3 diversi semestri, andando a coprire l'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio. Le fasi del progetto sono distinguibili in tre differenti, di seguito riportate, con evidenza delle singole attività (TASK), milestone (MS) e deliverable (DL).

Nella Fase 1 - Analisi e progettazione generale – condotta durante il primo semestre del progetto, è previsto l'avvio del progetto e tutte le operazioni necessarie ad eseguire l'opportuno studio di fattibilità ed analisi dei requisiti necessari alla definizione completa del progetto stesso (**TASK 1.1**) andando a recepire quelli che sono i principi stabili dall'ambito di azione e dal grado di innovazione atteso dal sistema proposto (**MS1**). A seguire, in modo parallelo e contemporaneo, ciascun partner di progetto si occuperà delle due rispettive tecnologie impiegate alla base del sistema, ovvero della progettazione dei moduli necessari alle operazioni di Big Data analytics (**TASK 1.2**) e quelle relative alla tecnologia di Machine Learning (**TASK 1.3**) necessarie a raccogliere i dati di dominio dagli impianti manifatturieri (**MS2** e **MS3**). Attraverso la predisposizione dell'apposito ambiente in Cloud computing, grazie alla fase di analisi nel dominio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sarà effettuata la preparazione del dataset (**TASK 1.4**), ovvero dei dataset (**MS4**), in base ai parametri e ai dati di esempio collezionati durante la fase di analisi. Questa ultima fase preparatoria è necessaria per poter aumentare le attività di progetto previste per la ricerca industriale nel semestre successivo, rilasciando un framework documentale ed un ambiente infrastrutturale (**DL1**) nel quale avviare il processo di ricerca industriale.

Gap di competenze

Come previsto in fase di proposta progettuale eventuali gap di competenze saranno colmati ricorrendo a programmi di formazione specifici e collaborazioni con esperti esterni.

Si ritiene quindi necessario acquisire competenze aggiuntive, in particolare nell'ambito, nei seguenti ambiti:

1. Big Data Analysis, la cui realizzazione è affidata all'ing. Pasella, aggiudicatario del task

2. Machine Learning
3. Assessment 4.0 e qualificazione TRL

Attraverso la selezione di apposite consulenze specialistiche esterne, programmi formativi e soprattutto attraverso la consulenza messa a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMN) mediante l'acquisto dei servizi di consulenza inclusi nel catalogo del competence center Bi-Rex e secondo quanto stipulato in data 20/03/2024 attraverso l'ACCORDO DI SERVIZI - Allegato 1.

1.1. Task 1.1 - Analisi dei requisiti e definizione del progetto [INFOTEAM]

Il progetto trova applicazione nel campo della filiera ittica nazionale, dove è percepita la necessità di ottimizzazione dei processi produttivi a partire dalle fasi di commercializzazione alla produzione dei prodotti della pesca. Gli operatori del settore hanno visto una graduale e lenta dell'innovazione tecnologica a partire dai primi anni 90 con l'introduzione, nei mercati ittici alla produzione, di sistemi di asta elettronica impiegati per ottimizzare il processo di contrattazione del prodotto offerto in vendita agli acquirenti ittici. Nel corso dei decenni successivi l'automazione degli impianti si è resa sempre più sofisticata fino ad arrivare a metà anni 2000 ai primi sistemi di asta telematica, consentendo la partecipazione alle contrattazioni anche da dispositivi remoti collegati alla rete internet.

Seppure il passaggio dalla contrattazione verbale a quella elettronica e telematica ha ottimizzato enormemente i processi e i tempi di esecuzione delle contrattazioni, ancora oggi i processi prevedono l'intervento umano nelle operazioni di data-entry.

Infoteam, lavorando a stretto contatto con le imprese della filiera ittica a partire dal 2005, in particolar modo con i mercati ittici alla produzione ha avuto modo di implementare e migliorare i propri prodotti e sistemi dedicati al settore. In particolare il sistema e-Fish, composto da software e impianti di automazione industriale, oggi consente di automatizzare numerose fasi del processo di commercializzazione all'asta di prodotti ittici.

Da questa esperienza quasi ventennale è emerso che numerosi processi decisionali o data-entry ripetitivi sono facilmente automatizzabili, consentendo di ridurre notevolmente i tempi di contrattazione e soprattutto l'errore umano. Tutte le operazioni prevedibili e di routine determinabili da una semplice formula oppure da trigger di processo sono infatti oggi implementate nelle logiche di funzionamento del software e degli impianti di automazione industriale.

Mediamente nei mercati ittici alla produzione, basate su aste di tipo "a ribasso", avvengono contrattazioni ogni 5 secondi circa. Questo significa che potenzialmente ogni operatore di sistema d'asta nel tempo di circa 5 secondi effettua le seguenti operazioni:

- Seleziona il produttore ittico, se diverso dalla transazione precedente;
- Attende l'acquisizione del peso automatico dalla bilancia;
- Seleziona il prodotto e modifica eventuali caratteristiche;
- Stabilisce il prezzo di lancio;
- Attende la prima offerta valida e la conferma.

Molte delle operazioni appena descritte sono automatiche o assistite dal sistema stesso, come ad esempio il produttore ittico, la validazione del peso lordo con determinazione del peso netto, il prezzo di lancio (eventualmente incrementato in base all'ultimo acquisto), etc...

Ad ogni modo in circa due ore di operatività consecutive, ciascun operatore gestisce circa 1400 operazioni d'asta con notevole stress e possibilità di commettere errori.

Nei processi produttivi d'asta rimane un solo aspetto fino ad ora non ottimizzato, per il quale è ancora necessaria l'operatività decisionale dell'operatore umano, che consiste nella selezione della tipologia di prodotto in fase di commercializzazione.

Per "prodotto ittico" si intende la specie ittica (destinata al consumo umano) ed una serie di altre caratteristiche fisiche, morfologiche e/o di lavorazione per le quali esistono delle classificazioni internazionali o normative precise.

Le esigenze espresse dagli operatori di settore sono quindi concentrate sulla possibilità di **avere uno strumento in grado di suggerire il prodotto da commercializzare, attraverso un sistema o dispositivo in grado di riconoscere il prodotto stesso dalle sue caratteristiche fisiche e morfologiche.**

Secondo l'ultimo "Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale" ¹ pubblicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono circa 1000 le specie commercializzabili in Italia. Considerando che i mercati ittici alla produzione commercializzano solo prodotto pescato nel Mar Mediterraneo e per ogni specie potrebbe esserci più di una variante in base alla taglia e alla presentazione fisica (intero, decapitato, coda, etc..), il numero di prodotti effettivamente commercializzato in una singola struttura si aggira mediamente tra 200 e 250 referenze diverse.

Stato dell'arte

Grazie alla lunga esperienza maturata da Infoteam presso circa 10 mercati ittici nazionali (Adriatico, Tirreno e Ionio) e ai dati già raccolti o acquisibili durante la conduzione di questo progetto, sarà possibile accedere ad una grande banca dati di prodotti commercializzati da combinare all'immagine del rispettivo prodotto.

Il sistema d'asta e-Fish è attualmente stato adottato presso le strutture mercatali alla produzione di Pescara, Giulianova, Livorno, Civitanova Marche, Porto Santo Stefano, Porto Garibaldi, Manfredonia, Sciacca, Termoli, Schiavonea e Siracusa.

Il prodotto, in continua evoluzione, è composto da diversi moduli tutti integrati fra loro, ciascuno specializzato in una particolare del processo di commercializzazione dei prodotti ittici, sia nella fase di prima vendita che di distribuzione, come le aste in modalità online, sistemi di vendita diretta a bordo in

¹ Decreto ministeriale n.19105 del 22 settembre 2017 "Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14/11/2017 e SM, URL: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11953> .

grado di accorciare la filiera, sistemi di marketing territoriale in grado di valorizzare i prodotti ittici locali e le eccellenze.

Il software denominato "E-FISH" è registrato ad Infoteam srl presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) in data 28-10-2015 con numero progressivo 009897 e ordinativo D009035. Il marchio "E-FISH" è depositato come marchio d'impresa presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con n. identificativo 302015000027896 del 26/06/2015 e n. 302015000027912 del 26/06/2015.

Infatti già nel primo impianto il sistema e-Fish, in uso presso i mercati ittici alla produzione, è equipaggiato di una telecamera IP utilizzata per acquisire il prodotto in fase di vendita. Le immagini raccolte attualmente sono utili alla visualizzazione del prodotto in sala d'asta mediante display LED di grandi dimensioni e attraverso il sistema di acquisto online per gli impianti che lo prevedono.

Nelle ultime versioni del sistema il dispositivo di acquisizione delle immagini è una IP CAMERA marca AXIS modello M3115-LVE equipaggiata con tecnologia Zipstream con supporto per H.264 e H.265, Qualità video HDTV 1080p, Forensic WDR, Lightfinder e illuminazione IR. (AXIS, s.d.)².

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche IP CAM

Property description	Property value
Max video resolution	1920x1080
Max frames per second	25/30
Day and Night functionality	Yes
Electronic image stabilization	–

Il dispositivo è in grado di acquisire nativamente, oltre che un flusso video in diversi formati, anche lo snapshot di un singolo fotogramma attraverso la semplice chiamata di un URL.

² AXIS M3115-LVE Network Camera, Technical specifications URL:
<https://www.axis.com/products/axis-m3115-lve#technical-specifications>

Figura 1 - Immagine da IP CAM impianto e-Fish

Per ciascuna fase di contrattazione d'asta il sistema e-Fish acquisisce i dati completi della vendita, composti da informazioni di natura commerciale, come ad esempio il soggetto produttore, l'acquirente, il prodotto, il peso e l'importo unitario d'acquisto. Sono inoltre raccolte informazioni, con valenza sia commerciale che di filiera/normativa sanitaria, relative al prodotto stesso, fra i quali: specie ittica, caratteristiche estese della specie, zona di cattura, metodo di cattura, taglia, etc.

Tabella 2 - Dati di transazione in formato JSON

```
{
  "id_transazione" : 805099859,
  "codice" : "046.3",
  "nome" : "TRIGLIA DI FANGO PICCOLA",
  "descrizione" : "TRIGLIA DI FANGO",
  "colli" : 1,
  "allergene" : {...},
  "componenti" : [
    {
      "codice_fao" : "MUT",
      "denominazione" : "Triglia di fango",
      "denominazione_scientifica" : "Mullus barbatus",
      "ordine" : "Perciformes",
      "famiglia" : "Mullidae",
      "identificazione_specie" : "550",
      "id" : 533,
      "codice" : "MUT"
    }
  ]
}
```

```
"qualita" : {
  "id" : 1,
  "codice" : "Q001",
  "descrizione" : "I Qualità"
},
"produzione" : {
  "id" : 1,
  "codice" : "PES",
  "descrizione" : "Pescato"
},
"attrezzo" : {
  "id" : 4,
  "codice" : "OTB",
  "descrizione" : "Reti da traino"
},
"zona_origine" : {
  "id" : 8,
  "codice" : "37.2.1-18",
  "descrizione" : "Mediterraneo - Mar Adriatico Meridionale"
},
"presentazione" : {
  "id" : 16,
  "codice" : "GUT",
  "descrizione" : "Eviscerato"
},
"stato" : {
  "id" : 4,
  "codice" : "FRE",
  "descrizione" : "Fresco"
},
"freschezza" : {
  "id" : 3,
  "codice" : "E",
  "descrizione" : "Extra"
},
"destinazione" : {
  "id" : 1,
  "codice" : "HCN",
  "descrizione" : "Consumo umano"
},
"partita" : {...}
}
],
"unita_misura" : {...},
"imballo" : {...},
"tipologia_prodotto" : {...},
"tipologia_lavorazione" : {...},
"extra_tara" : 0,
"peso_lordo" : 6,
"peso_netto" : 5.5,
"peso_rilevato" : 0,
"prezzo_rilancio" : 0,
"prezzo_lancio" : 10.4,
"prezzo_unitario" : 8.600000000000007,
"prezzo_totale" : 47.30000000000004,
"abbuono_peso" : 0,
"tipologia_delta" : "FISSO",
"valore_delta" : 2,
"importo_minimo_unitario" : 0.1,
"importo_ribasso" : 0.1,
"step_ribasso" : 200,
```

```

"importo_rilancio" : 0,
"tempo_rilancio" : 0,
"iva" : {...},
"lotto" : null,
"peso_corrente" : 6,
"tipologia_imballo" : "default",
"conservazione" : "PRODOTTO FRESCO, Conservare ad una temperatura idonea da +0°C a +4°C",
"ingredienti" : null,
"tipo_scadenza" : "SCC"
}

```

Attualmente i sistemi e-Fish installati e attivi, sulla base dei volumi medi di ciascuno, raccolgono ogni anno circa ~780.000 singole transazioni totali. Potenzialmente i dati analitici sulle transazioni gestiti negli ultimi 18 anni (2005-2023) utili ad una eventuale analisi sono di circa ~14 Mln.

Le immagini acquisite di ogni singolo prodotto venduto, non avendo alcuna finalità pratica, al momento non vengono classificate e conservate.

Secondo la classificazione di *Bucher T (2012)*³ i dati del settore ittico direttamente accessibili mediante gli archivi di Infoteam e dei propri clienti che utilizzando e-Fish, potrebbero ricadere in una classificazione intermedia fra Small Data e Big Data.

Infatti anche se il volume è limitato (decine di milioni di dati), la velocità di acquisizione di questi è veloce e continua. La varietà dei dati è chiaramente ristretta al dominio delle specie ittiche commercializzata in Italia e quindi a circa 200 diverse tipologie. Tuttavia il campione rappresenta oltre la metà, per numero di strutture, dei mercati ittici alla produzione nazionale. Ad ogni modo i dati sono completi di numerose caratteristiche e con una forte relazione fra di loro. Naturalmente è possibile scalare i volumi dei dati attraverso l'acquisizione da più fonti con medesime caratteristiche.

Tabella 3 - Classificazione Small Data e Big Data

	Small Data	Big Data
Volume	Limited to large	Very large
Velocity	Slow, freeze-framed/ bundled	Fast, continuous
Variety	Limited to wide	Wide
Exhaustivity	Samples	Entire populations
Resolution and indexicality	Course and weak to tight and strong	Tight and strong
Relationality	Weak to strong	Strong
Extensionality and scalability	Low to middling	High

Le recenti applicazioni dell'intelligenza artificiale alla scienza della pesca stanno aprendo interessanti opportunità per effettuare campionamenti su vasta scala delle catture ittiche.

³ Bucher T (2012) 'Want to be on the top?' Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. *New Media and Society* 14(7): 1164–1180.

In uno studio del 2020 pubblicato su ICES Journal of Marine Science, *"Image-based, unsupervised estimation of fish size from commercial landings using deep learning"*⁴, sono stati presentati i risultati ottenuti utilizzando una rete neurale convoluzionale profonda (Mask R-CNN) per il riconoscimento delle specie ittiche e sulla stima automatica (cioè completamente automatica) della lunghezza dell'aringa europea da immagini di casse di pesce raccolte automaticamente presso il centro di asta.

Figura 2 -Risultati del campionamento delle specie ittiche

Lo studio *"The DeepFish computer vision dataset for fish instance segmentation, classification, and size estimation"*⁵ pubblicato nel 2022, è di interesse per valutare le prestazioni di nuovi metodi di segmentazione delle istanze ittiche e/o di stima delle dimensioni, entrambi essenziali per sistemi finalizzati al controllo automatizzato dello sfruttamento degli stock. L'acquisizione dei dati è stata

⁴ Amaya Álvarez-Ellacuría, Miquel Palmer, Ignacio A Catalán, Jose-Luis Lisani, Image-based, unsupervised estimation of fish size from commercial landings using deep learning, ICES Journal of Marine Science, Volume 77, Issue 4, July-August 2020, Pages 1330–1339, <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz216>

⁵ Garcia-D'Urso, Nahuel & Galán Cuenca, Alejandro & Pérez-Sánchez, Paula & Climent i Pérez, Pau & Guilló, Andrés & Azorin-Lopez, Jorge & Saval-Calvo, Marcelo & Guillén-Nieto, Juan & Soler-Capdepón, Gabriel. (2022). The DeepFish computer vision dataset for fish instance segmentation, classification, and size estimation. Scientific Data. [9. 287. 10.1038/s41597-022-01416-0](https://doi.org/10.1038/s41597-022-01416-0).

eseguita attraverso uno smartphone e senza applicare modifiche, in particolare un modello iPhone 8 di Apple Inc. Il requisito era che l'immagine dovesse essere catturata orizzontalmente, con il telefono parallelo al vassoio il più possibile (cioè posizionato perpendicolarmente al vassoio del pesce) e con il vassoio completamente visibile. Inoltre, un altro requisito era puntare a un minimo di 1.200 immagini per avere dati sufficienti per eventuali successive fasi di addestramento del modello. È stato considerato un intervallo di tempo di 6 mesi, per tenere conto della variabilità delle specie dovuta alla stagionalità delle riserve ittiche. Sono così arrivate le 60 etichette di classe precedentemente menzionate, su un totale di 1.320 immagini di vassoi contenenti almeno una specie di interesse. Le specie sono state selezionate in base alla loro frequenza di comparsa nelle vaschette del mercato del pesce (conteggi totali) e al loro interesse commerciale (specie ittiche comuni nella pesca artigianale, cultura e cucina locale).

Per quanto riguarda la validazione tecnica dei dati, un team di due esperti biologi marini si è occupato dell'etichettatura delle specie. Innanzitutto, ogni biologo ha valutato le specie di pesci presenti in un vassoio e le ha etichettate di conseguenza; successivamente, i dati sono stati verificati dall'altro esperto. Una procedura simile è stata adottata per le misurazioni dei pesci. Tuttavia, a causa dell'elevato volume di esemplari da etichettare, le dimensioni individuali sono state derivate automaticamente dall'omografia dell'immagine calcolata, utilizzando la dimensione del vassoio.

Figura 3 - Esempi di maschere di istanze di pesci veritieri con etichettatura di classe

Un'altra attività di ricerca "Simultaneous, vision-based fish instance segmentation, species classification and size regression"⁶ pubblicata nel gennaio 2024, parte del progetto DeepFish 2, si propone di migliorare i calcoli di estrazione della biomassa ittica utilizzando diverse fonti di dati. La collaborazione con vari mercati ittici all'ingrosso nella provincia di Alicante, in Spagna, è stata fondamentale per il progetto. Le immagini utilizzate provengono dal mercato del pesce all'ingrosso di El Campello e sono state acquisite per sei mesi nel 2021 tramite la fotocamera di uno smartphone. Le immagini mostrano una diversificata selezione di specie ittiche, tra cui 18 specie considerate di interesse commerciale. Di

⁶ Climent-Perez P, Galán-Cuenca A, Garcia-d'Urso NE, Saval-Calvo M, Azorin-Lopez J, Fuster-Guillo A. 2024. Simultaneous, vision-based fish instance segmentation, species classification and size regression. PeerJ Computer Science 10:e1770 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1770>

queste, 12 specie sono state selezionate per l'addestramento della rete neurale, totalizzando 1.185 immagini e 7.635 esemplari di pesce nel set di dati.

Figura 4 - Diagramma della rete YOLACT per la segmentazione delle istanze dei pesci e la classificazione delle specie

I tre studi appena citati evidenziano un limite comune rappresentato dalla modalità e dalla natura della raccolta delle immagini. Infatti le immagini sono state acquisite attraverso un processo manuale “una tantum”, anche se ripetuto ciclicamente, sufficiente alla fase dimostrativa dello studio scientifico. Senza ricorrere a processi o dispositivi industrializzati non è stato possibile acquisire immagini con qualità omogenee e soprattutto non è stato possibile acquisire volumi di dati dell'ordine delle centinaia di migliaia. Un **approccio più sistematico e basato sull'integrazione industriale** nei processi di vendita all'asta, consentirebbe di **acquisire notevoli volumi di dati e con elevato standard qualitativo** utile all'addestramento dei modelli di machine learning.

Fra i requisiti del progetto IASAI c'è quindi l'integrazione della soluzione tecnologica con i processi produttivi, pur rimanendo nei limiti del **TRL 6 - Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante**, consentendo quindi l'acquisizione e l'elaborazione di dati omogenei, ad elevata qualità e con elevata continuità per tutta la durata della fase 3 del progetto - *Implementazione, raccolta dati e documentazione*.

Requisiti

Al fine di poter disporre di un dataset completo di immagini di prodotti ittici già correlate alle informazioni analitiche relative alla tipologia di prodotto (specie e taglia), è necessario classificare opportunamente e collezionare le rispettive immagini.

Grazie infatti all'opportunità di accedere ad una grande quantità di dati della pesca, basata su immagini già classificate, è possibile modificare il modello di Machine Learning che si pensava inizialmente di adottare. Abbiamo quindi effettuato la transizione da un sistema basato su reinforcement learning ad

uno di apprendimento supervisionato, che utilizzerà i dataset costruito a partire dalle immagini dei mercati ittici. In questo modo il sistema sarà in grado di apprendere dalle “etichette” fornite dai mercati, che specificano specie e taglia delle specie ittiche, migliorando l'accuratezza del riconoscimento e della classificazione.

Si rende quindi necessario avere dati analitici, convenzionalmente rappresentabili dal formato di scambio dati *JSON (JavaScript Object Notation)*, già nativo nei sistemi e-Fish più recenti. Le informazioni relative alla specie ittica sono standardizzate a monte attraverso:

- L'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale⁷,
- Il codice FAO Alpha-3⁸, utilizzato universalmente per identificare le specie ittiche.

Tabella 4 - Esempio di elenco denominazioni specie ittiche

Ordine	Famiglia	Denominazione Scientifica	Denominazione Commerciale	ALFA3
Perciformes	Scombridae	<i>Scomber scombrus</i>	Sgombro	MAC

Tabella 5 - Esempio di elenco specie ASFIS

ALFA3	Name_En	Scientific_Name	ISSCAAP_Group
MAC	Atlantic mackerel	<i>Scomber scombrus</i>	Miscellaneous pelagic fishes

Le informazioni da raccogliere e classificare sono quindi:

- Immagini in formato JPEG (con compressione appropriata), con risoluzione 1920x1080 pixel
- Numero di transazione, per consentire la relazione
- Informazioni di transazione, con dettaglio del prodotto, ovvero codice FAO Alpha-3 della specie ittica, eventuale taglia e altre informazioni accessorie (presentazione, origine, data, etc..)

In prima istanza, ai soli fini di definire le condizioni operative in cui addestrare un modello di Machine Learning, a seguito di opportune verifiche potrebbe essere possibile integrare al progetto la IP CAMERA già in dotazione agli impianti.

Ad ogni modo per una corretta implementazione del sistema e per una completa verifica dello studio di fattibilità sarebbe opportuno utilizzare l'apposita IP CAMERA dedicata esclusivamente al progetto, già nelle prime fasi. Questo accorgimento garantirebbe la riuscita della fase di addestramento del modello

⁷ Open Data forniti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, URL: <https://dati.sian.it/organization/pesca-marittima>

⁸ ASFIS list of species for fishery statistics purposes, URL: <https://data.apps.fao.org/catalog/dataset/cwp-asfis>

escludendo possibili “allucinazioni” derivanti da eventuali oggetti/soggetti estranei catturati durante la fase di learning.

In una fase più evoluta del progetto, quando il modello addestrato sarà in grado di produrre come output la specie ittica rilevata a partire dall’analisi della sua immagine, il sistema dovrà funzionare come uno strumento di aiuto alla decisione. In questa fase sarà quindi necessario che la IP CAMERA sia dedicata e distinta da quella già in uso. L’acquisizione dell’immagine del prodotto dovrà infatti avvenire prima del processo di vendita, lasciando il tempo di elaborare (just in time) e produrre in output il dato relativo alla specie ittica riconosciuta ed eventualmente alla sua taglia stimata.

Conclusioni (MS1)

È opportuno ritenere quindi che la raccolta delle immagini, relazionate alle informazioni della specie, è tecnicamente implementabile con relativa semplicità. La correlazione di ciascuna immagine acquisita da IP CAMERA con la rispettiva transazione di vendita raccolta può essere garantita attraverso il processo di salvataggio del file contenente l’immagine e metadata contenente il riferimento al numero di transazione o sistema assimilabile. Ogni transazione infatti è identificata con un codice univoco e viene conservata a vita nei sistemi database dell’impianto. Soluzione estendibile anche alle immagini, utilizzando lo stesso codice per la correlazione stretta fra le due tipologie di informazioni.

Figura 5 - Struttura di un modello predittivo basato sul M/L che considera sia la fase di addestramento che quella di test

La **prima fase** operativa del progetto può essere definita di “**addestramento**”, comprendente quindi i processi di raccolta dei dataset e di addestramento di un modello di machine learning, finalizzati alla corretta determinazione di una specie ittica attraverso l’analisi delle immagini. Il dataset consiste nella combinazione di immagini di prodotti ittici, organizzate all’interno di casse, e delle informazioni

descrittive fornite da un operatore all’atto della commercializzazione dei prodotti (IP CAMERA A). Pertanto a ciascuna immagine corrisponde il proprio file metadata, opportunamente organizzato, in grado di fornire informazioni di classificazione.

Figura 6 - Sistema di acquisizione dei dataset a partire da dati confermati da un operatore

Una volta stabilito e verificato che il modello pre-addestrato sia in grado di determinare, con sufficiente precisione, la specie ittica a partire da una immagine in input sarà possibile sfruttare il sistema per fornire in tempo reale (just in time) l’indicazione di una specie ittica riconosciuta.

La **seconda fase** operativa del progetto può essere definita come “**predittiva**”, consentendo quindi di riconoscere e determinare la corretta specie ittica a partire dall’analisi delle immagini attraverso un modello di machine learning pre-addestrato.

Al fine di avere l’immagine del prodotto ittico in tempo utile da poter essere processato attraverso il modello M/L precedentemente addestrato, il processo di acquisizione prevede di essere eseguito in anticipo sulla postazione di pesatura (IP CAMERA B). Invocando quindi i servizi predisposti per l’elaborazione delle immagini il risultato atteso sarà quello di ricevere indicazioni sulla specie ittica del prodotto ittico da utilizzare nella successiva fase di vendita.

Figura 7 - Sistema di acquisizione dei dataset per la predizione

E' chiaro che i due sistemi, quello di addestramento e quello predittivo, sono distinti e possono coesistere nello stesso impianto contribuendo al continuo addestramento del modello di M/L.

La **milestone M1** rappresenta la fase iniziale e cruciale del progetto, focalizzata sull'addestramento del modello di machine learning attraverso la raccolta e l'analisi di grandi volumi di dati (Big Data Analytics). I principi stabiliti dall'ambito di azione includono la gestione efficiente dei dati, l'applicazione di algoritmi avanzati di machine learning e l'integrazione di sistemi di visione artificiale per il riconoscimento delle specie ittiche. Il **grado di innovazione atteso** dal sistema proposto risiede nella capacità di fornire una classificazione precisa e in tempo reale delle specie ittiche, ottimizzando i processi commerciali e migliorando la tracciabilità e la gestione dei prodotti ittici.

1.2. Task 1.2 - Analisi della piattaforma di Big Data analytics [FACTORDEV - CNR]

In questo progetto è prevista la raccolta di immagini scattate da una IP CAMERA e di documenti JSON rappresentanti le informazioni come specie ittica, zona di cattura, taglia, data, etc.

Queste immagini raccolte verranno utilizzate per addestrare un algoritmo di machine learning di classificazione. Ipotizzando vendite di circa 1500 transazioni di prodotti ittici per asta si prevedono circa

2/3 delle immagini scattate di buona qualità, ossia circa 1000 foto per asta. Considerando un periodo di 5 giorni lavorativi possiamo stimare un numero di circa 240.000 immagini all'anno raccolte.

Calcolando che ogni foto ha una dimensione di circa 0.8 MB e con i metadati associati in JSON si stima una dimensione di 1 MB, per un totale di 240 GB/anno.

Questi valori devono essere considerati come delle sovrastime, considerando che abbiamo ipotizzato un periodo lavorativo di 12 mesi senza prendere in considerazione i periodi di interruzione temporanea della pesca.

I dati così raccolti verranno memorizzati in uno storage in cloud. Per le immagini verrà utilizzato un servizio tipo AWS Simple Cloud Storage (S3) e per i metadati un database NoSQL di tipo documentale in JSON (es. MongoDB).

Utilizzando un'architettura cloud di questo tipo sarà più agevole implementare il sistema automatico di download delle immagini a fine asta e l'archiviazione nel sistema.

Quando verrà raggiunto un numero sufficientemente elevato di campioni sarà possibile avviare la fase di addestramento del sistema di Machine Learning.

Visto che i tempi di svolgimento di un'asta online sono dell'ordine di 5 secondi e considerando che la connettività tipica dei mercati ittici italiani non è delle migliori è possibile che si debba ipotizzare un utilizzo locale del sistema di machine learning anziché proporre una soluzione online di tipo Function as a Service (FaaS). Grazie alla dotazione in essere presso i mercati ittici, basata su sistemi e-Fish, basata su piccoli Data Center o sistemi server equivalenti dotati di risorse sufficienti all'elaborazione del modello di Machine Learning, non sarà necessario fornire ulteriori risorse computazionali per la conduzione del progetto.

Con questa soluzione locale del sistema di Machine Learning sarà possibile implementare un sistema in real time. Dovrà essere comunque possibile automatizzare l'aggiornamento del sistema di Machine Learning da remoto tramite download di un nuovo modello.

Tuttavia anche durante la fase di utilizzo del modello addestrato, continua ad essere prevista l'acquisizione dei dati per un continuo e migliore addestramento del modello stesso. Questa operazione continuerà ad avvenire attraverso invocazione di apposite API e conservazione nell'infrastruttura cloud computing.

Molto probabilmente, visto che le caratteristiche dei prodotti ittici variano in base alla zona di provenienza e alle tipicità locali, sarà necessario implementare un modello per ogni mercato ittico o quantomeno modelli per regioni o aree geografiche (o zone di pesca) raggruppate per aree limitrofe.

E' tuttavia prevedibile che, solo dopo la raccolta di elevati volumi eterogenei di dati, sarà possibile rilasciare un solo modello universalmente valido in grado di interpretare correttamente le diverse specie ittiche presenti nei rispettivi mercati ittici italiani.

Conclusioni (MS2)

La progettazione della piattaforma di Big Data analytics prevede quindi di implementare un sistema composto dai seguenti moduli principali:

- Integrazione dei dispositivi di acquisizione delle immagini ittiche mediante IP CAMERA, presso i mercati ittici alla produzione, integrate con gli impianti dotati di automazione industriale;
- Sistema di preparazione e aggregazione dei dati raccolti dagli impianti, attraverso apposita organizzazione in file immagini JPG e metadata JSON;
- Sistema di raccolta e trasporto del dato, automazione in grado di effettuare il download e l'archiviazione delle immagini prelevate a fine asta dagli impianti;

Continuando a raccogliere dati durante l'utilizzo del modello addestrato sarà possibile migliorare continuamente il sistema. I dati conservati nell'infrastruttura cloud, saranno accessibili per eventuali e successivi controlli. Il sistema prevede di memorizzare i dati in un'apposita infrastruttura cloud computing scalabile, Amazon AWS S3 e in un database NoSQL come MongoDB, con il vantaggio di adottare un modello di costi basato sul consumo effettivo delle risorse.

La **milestone M2** rappresenta la fase necessaria all'addestramento del modello di Machine Learning, nella fase sperimentale del progetto perfezionato su circa 240.000 immagini anno, ciascuna con metadata in formato JSON, totalizzando 240 GB di dati annui raccolti.

1.3. Task 1.3 - Analisi della piattaforma di Machine Learning [FACTORDEV - CNR]

La tipologia del dato di partenza sarà costituita da immagini del prodotto ittico, riprese in "tempo reale" e corredate di metadata.

La maggiore problematica prevedibile risiede nella disposizione non sempre uniforme e nella probabile mancanza di univocità degli elementi fotografati.

Nello specifico, si intende diversificare la relativa casistica nel modo seguente:

- **caso migliore:** la componente ittica si dispone in modo ordinato comprendendo una sola specie di ittica
- **caso medio:** la componente ittica si dispone in modo ordinato ma comprendendo più specie di ittiche
- **caso peggiore:** la componente ittica si presenta in modo disordinato, con differenti specie ittiche mescolate.

Si è quindi inteso perseguire un approccio alla soluzione del problema basato sulla concatenazione di due tipologie diverse di reti neurali.

La prima sarà gestita da un modello di carattere general purpose addestrata per segmentare l'immagine, isolando le specie ittiche tra di loro e dal resto della foto. Attraverso la semplificazione delle operazioni di

classificazione (es. “pesce/non pesce”), si punterà quindi all’obiettivo di ottenere una riduzione significativa della possibilità di falsi positivi dovuti ad un’errata interpretazione dei dettagli.

Il secondo modello userà i segmenti “ritagliati” dal primo, per completare la pipeline con una tipologia di addestramento verticalizzata sul riconoscimento degli elementi che caratterizzano ogni singola specie ittica.

Le **reti neurali convoluzionali (CNN)** rappresentano lo stato dell’arte nella classificazione di immagini.

Figura 8 - Schema logico di una rete neurale convoluzionale (CNN)

Nello specifico, per implementare la pipeline descritta, verranno implementati i seguenti modelli:

- **YOLO** [Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. \(2016\)](#)⁹
Descrive un’architettura mirata alla realizzazione di un modello in grado di individuare e isolare gli elementi di un’immagine.

⁹ Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV) arXiv:1506.02640v5 [cs.CV]
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1506.02640>

Nello specifico, produce una previsione dell'area di ritaglio per ogni elemento individuato accompagnata dalla rispettiva probabilità di appartenenza ad una delle classi determinate in fase di addestramento.

Per questa fase verranno prese immagini provenienti da dataset aperti come [OpenImagesV7](#) o [Coco](#).

- **UNet [Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, Thomas Brox \(2015\)](#)**¹⁰

Si tratta di un'architettura largamente utilizzata in campo medico proprio per la sua efficacia nel riconoscimento dei dettagli. Questo modello verrà addestrato con un insieme di immagini provenienti dalle aste, opportunamente preparate ed etichettate.

Conclusioni (MS3)

L'attività di progettazione prevista per lo sviluppo della piattaforma di Machine Learning ha previsto quindi un sistema di Machine Learning che utilizza reti neurali convoluzionali per classificare i prodotti ittici analizzando immagini e metadati in tempo reale, gestendo diverse configurazioni di disposizione del pesce. Questo approccio consente di isolare e riconoscere accuratamente le specie ittiche, riducendo i falsi positivi e scalando su volumi di dati compatibili con le medie delle strutture di commercializzazione italiane.

1.4. Task 1.4 - Studio di fattibilità e preparazione dei dataset [INFOTEAM - CNR]

Sulla base di quanto analizzato nel Task 1.1 - *Analisi dei requisiti e definizione del progetto*, viene documentato di seguito il breve studio di fattibilità tecnico. Questo tiene in considerazione di tutte le valutazioni preliminari già condotte nella fase di presentazione della proposta di progetto e della possibilità di accedere a dati, strumenti e collaborazione di stakeholder nel mondo della commercializzazione dei prodotti della pesca.

Studio di fattibilità

L'analisi dei requisiti e la definizione del progetto hanno confermato la necessità di ottimizzare i processi produttivi all'interno della filiera ittica nazionale, concentrandosi sulla fase di automazione della commercializzazione dei prodotti ittici. È emerso chiaramente che l'implementazione di un sistema di riconoscimento automatico delle caratteristiche fisiche e morfologiche dei prodotti potrebbe portare significativi vantaggi in termini di efficienza operativa e riduzione degli errori umani. Tuttavia, per valutare la fattibilità di tale sistema, è necessario considerare vari fattori, tra cui la disponibilità di dati analitici e immagini, la compatibilità con l'attuale infrastruttura tecnologica e la capacità di addestrare modelli di Machine Learning con risultati accurati.

Dal momento che i dati provenienti dai sistemi e-Fish sono già strutturati e facilmente organizzabili nel formato JSON, l'integrazione con il sistema di riconoscimento automatico risulta tecnicamente fattibile.

¹⁰ Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV) arXiv:1505.04597v1 [cs.CV]
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1505.04597>

Le immagini dei prodotti ittici acquisite dalle telecamere IP possono essere utilizzate per addestrare modelli di Machine Learning, consentendo così al sistema di riconoscere le specie ittiche e altre informazioni rilevanti. Inoltre, le recenti innovazioni tecnologiche nei campi del deep learning e della computer vision offrono soluzioni avanzate per l'analisi delle immagini, garantendo risultati accurati e affidabili.

Figura 9 - Esempio di impianto e-Fish per la vendita all'asta di prodotti ittici

Gli impianti basati sul sistema di contrattazione all'asta e-Fish hanno già in dotazione una IP CAM dedicata all'acquisizione delle immagini in movimento (video) del prodotto predisposto in fase di vendita. Le immagini vengono acquisite per essere riprodotte all'interno della sala d'asta mediante maxi schermo visibili agli acquirenti, come pure online mediante l'eventuale sistema di acquisto remoto. Durante l'operatività d'asta le immagini acquisite dalla IP CAM vengono spesso interferite dall'operatore (astatore o evidenziatore) preposto a presentare il prodotto al pubblico acquirente. Le immagini quindi acquisite dalle IP CAM esistenti sono spesso inquinate dalle mani dell'operatore, oppure risultano in movimento nel caso vengano sollevate dalla posizione prevista.

Figura 10 - Immagine da IP CAM esistente su impianti e-Fish

L'implementazione del sistema di riconoscimento automatico sarà di sicuro aiuto agli operatori, facilitando le operazioni di commercializzazione dei prodotti ittici e migliorando la qualità complessiva dei servizi offerti. Gli operatori del settore ittico potranno beneficiare di una maggiore efficienza e di una riduzione del carico di lavoro manuale, consentendo loro di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto. Inoltre, il sistema potrebbe promuovere l'adozione di pratiche sostenibili e di tracciabilità nella filiera ittica, migliorando così la reputazione del settore e soddisfacendo le esigenze dei consumatori sempre più attenti all'origine e alla qualità dei prodotti ittici.

Requisiti hardware e software

Per la corretta conduzione del progetto è previsto l'impiego di strumenti ed attrezzature atte a garantire la corretta acquisizione delle immagini di prodotti ittici presso uno dei siti produttivi pilota. La selezione del sito produttivo avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità a collaborare dello stakeholder (Mercato Ittico alla produzione o equivalente);
- presenza dell'infrastruttura ICT di base compatibile;
- compatibilità e semplicità di installazione del sistema di acquisizione delle immagini;
- garanzia di acquisizione del miglior dataset, sia per varietà di specie ittiche che di volumi;

Tutti i siti produttivi potenzialmente a disposizione del progetto, dove è presente un impianto e-Fish compatibile, sono già dotati di connettività verso la rete internet e quindi facilmente raggiungibile via VPN (Virtual Private Network).

Per l'acquisizione quindi delle immagini dei prodotti ittici, durante le operazioni di contrattazione all'asta, sarà necessario predisporre nella corretta posizione sui nastri trasportatori la/le IP CAMERA. Il sistema di acquisizione mediante IP CAMERA prevede connettività cablata mediante rete TCP/IP Gigabit e alimentazione POE (Power Over Ethernet).

Pertanto si ritiene opportuno utilizzare una apposita telecamera IP dedicata esclusivamente al progetto, per linea d'asta, marca AXIS modello M3115-LVE, avente le caratteristiche minime necessarie in termini di affidabilità e qualità di immagini acquisite. E' inoltre previsto, come sistema di alimentazione e per garantire l'isolamento dal resto dell'impianto d'asta, un apposito switch di rete gigabit, POE di tipo managed. Il dispositivo che si ritiene opportuno utilizzare è di marca CISCO modello Business 250 Series¹¹ o similare. Per evitare che l'operatore d'asta o altri fattori esterni influiscano negativamente sul contenuto delle immagini da acquisire, si prevede l'opportuna installazione della CAM in un punto del nastro trasportatore dove il prodotto viene fermato per alcuni istanti e fuori dall'operatività d'asta.

Preparazione dei dataset

La preparazione dei dataset rappresenta un passaggio cruciale per il successo del progetto. Dall'analisi dei requisiti è emerso che è necessario disporre di un dataset completo di immagini di prodotti ittici, correlate alle informazioni analitiche sulla specie e sulla taglia. Pertanto, è fondamentale classificare e raccogliere le immagini in modo appropriato, garantendo la correlazione tra ciascuna immagine e le informazioni di transazione relative al prodotto. Il formato di scambio dati JSON è stato identificato come il più adatto per rappresentare le informazioni analitiche, facilitando così l'integrazione con i sistemi e-Fish esistenti. Inoltre, la standardizzazione delle informazioni sulla specie ittica mediante l'elenco delle denominazioni in lingua italiana e il codice FAO Alpha-3 semplifica il processo di tracciamento e raccolta dei dati.

- **Acquisizione dei dati:** I dati dell'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche saranno ottenuti dal Ministero delle Politiche Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Italiano (attraverso gli Open Data disponibili), mentre i codici FAO Alpha-3 saranno reperiti dalla ASFIS *list of species for fishery statistics purposes*.
- **Normalizzazione dei dati:** I dati provenienti dalle diverse fonti verranno normalizzati per garantire coerenza e uniformità nella struttura e nella rappresentazione. Ad esempio, verranno uniformate le convenzioni di denominazione e di formattazione dei codici.
- **Associazione dei dati:** Le denominazioni italiane delle specie ittiche saranno associate ai rispettivi codici FAO Alpha-3, creando così un'unica tabella o file JSON contenente tutte le informazioni necessarie per identificare e classificare le specie ittiche.
- **Collezione delle immagini:** Saranno raccolte e classificate le immagini dei prodotti ittici, garantendo che ciascuna immagine sia associata alla specie ittica corrispondente e che rispetti i requisiti di risoluzione e formato definiti.

¹¹ Cisco Business 250 Series Smart Switches

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/business-250-series-smart-switches/nb-06-bus250-smart-switch-ds-cte-en.pdf>

- Creazione del dataset finale: Le informazioni sulle specie ittiche (denominazioni italiane e codici FAO Alpha-3) saranno integrate con le immagini dei prodotti ittici per creare il dataset finale. Ogni record del dataset conterrà un'immagine, la relativa denominazione italiana della specie e il corrispondente codice FAO Alpha-3.
- Validazione del dataset: Il dataset finale sarà soggetto a una fase di validazione per verificare la correttezza e la completezza dei dati raccolti. Saranno effettuate revisioni manuali e test automatizzati per garantire la qualità e l'affidabilità del dataset.

Figura 11 - Processo iniziale collezione dati per addestramento

In questo modo, si otterrà un dataset completo e ben strutturato, pronto per essere utilizzato per l'addestramento e la valutazione dei modelli di riconoscimento automatico delle specie ittiche.

Il dataset sperimentale sulla base del quale addestrare il modello di Machine Learning potrà essere raccolto su infrastruttura Cloud computing oppure ibrida (on premise/cloud).

Fase A - Dataset per addestramento del modello

La fase di acquisizione dei dati finalizzata all'addestramento del corretto modello di Machine Learning prevede l'utilizzo di dati reali e provenienti da uno o più ambienti produttivi. Questo processo prevede l'acquisizione non continuativa e sistematica dei dati, ma si limiterà a collezionare un dataset sufficiente ed opportunamente strutturato di dati.

Attraverso l'acquisizione delle immagini provenienti dalle IP CAM, attualmente in dotazione presso i mercati Ittici alla produzione, del sistema e-Fish è possibile collezionare un dataset strutturato di immagini in formato JPEG creando una relazione in modo contestuale alla tipologia di prodotto/specie ittica per consentire il corretto addestramento del modello.

Dataset target di addestramento:

- Numero target di immagini da collezionare: ~ **10.000**
- Numero target di specie ittiche da collezionare: ~ **25**

Le informazioni saranno raccolte e collezionate attraverso l'acquisizione dei file, per ciascuna struttura, nel seguente formato:

- Immagine JPEG formato 1920x1080 px, salvato su file: *"TIMESTAMP"-**"DATA yymmdd"-**"COD.IMPIANTO".jpg*****, utilizzando l'epoch timestamp.
es.: **1707925367-14022024-MIC.jpg**
- Metadati in formato testo JSON, su file: *"TIMESTAMP"-**"DATA yymmdd"-**"COD.IMPIANTO".json***** usando l'epoch timestamp. es.: **1707925367-14022024-MIC.json**

Per ottimizzare il consolidamento del dataset organizzato per impianto e giorno dell'anno è prevista la produzione di un file compresso di tipo ZIP che conterrà all'interno i file immagine .jpg e metadati .json a parità di data. es.: **yyymmdd-MIC.zip**.

La trasmissione verso l'ambiente cloud computing potrà avvenire attraverso l'esposizione dell'host dell'impianto sulla rete internet attraverso API autenticata, da interrogare in modalità GET.

Fase B - Dataset per analisi dei dati da modello addestrato

La fase successiva di implementazione del sistema, basata sul modello precedentemente addestrato, finalizzato all'interrogazione per l'analisi real-time delle immagini delle specie ittiche prevede invece di collezionare un dataset continuo di informazioni attraverso l'impiego di una IP CAM dedicata al processo. Il processo di acquisizione prevede quindi l'utilizzo di una IP CAM posizionata opportunamente in un parte dell'impianto di automazione non soggetto ad interferenze esterne e che consentirà, tramite un web service dedicato, la produzione del dataset composto da un immagine e relativo file metadati contenente le informazioni del prodotto predisposto alla successiva fase di vendita all'asta.

L'infrastruttura software destinata all'analisi dei dati real-time (o just in time), ospitata on-premis presso i casi pilota per garantire la migliore efficienza possibile, prevede l'invocazione di un apposito servizio API a cui sarà inviata l'immagine del prodotto soggetto ad analisi del modello di Machine Learning.

Il sistema di analisi dell'immagine, per mezzo del modello di machine learning opportunamente pre-addestrato, produrrà quindi come output per ciascuna immagine il codice FAO alpha-3 della specie rilevata.

Flusso del processo di analisi delle immagini

1. **Acquisizione delle Immagini:** La IP CAM cattura le immagini delle specie ittiche in tempo reale, senza movimento o disturbi esterni.
2. **Invio dei Dati all'API:** la singola immagine acquisita viene inviata al servizio API dedicato all'analisi tramite un canale sicuro e in modo asincrono all'operatività del sistema d'asta.
3. **Elaborazione delle Immagini:** L'immagine viene processata dal modello di machine learning pre-addestrato.
4. **Output del Modello:** Il modello analizza l'immagine e identifica la specie ittica. Viene generato il codice FAO alpha-3 della specie rilevata ed eventualmente altri dati aggiuntivi come ad esempio la stima della taglia media degli esemplari.

Endpoint dell'API

- Endpoint: /analyze
- Metodo: POST

Descrizione: Invio di un'immagine per l'analisi da parte del modello di machine learning.

Richiesta

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "image": "base64_encoded_image",
  "metadata": {
    "timestamp": "2024-06-19T12:34:56Z",
    "location": "Processing_Unit_1"
  }
}
```

Risposta

200 OK:

```
{
  "status": "success",
  "fao_code": "XYZ",
  "species": "Species Name",
  "average_size_estimate": "optional"
}
```

400 Bad Request:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Invalid input data"
}
```

500 Internal Server Error:

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "An error occurred while processing the image"  
}
```

Il processo di invocazione dell'API, di analisi e di ricezione della risposta in output dovrà essere contenuto in un tempo stimato di circa ~5.000 ms.

Dataset target di funzionamento:

- Percentuale target di successo di riconoscimento: ~ **70%**
- Numero target di specie ittiche riconosciute: **40**

Conclusioni (MS4)

Le attività previste dal Task di progetto 1.4 - *Studio di Fattibilità e Preparazione dei Dataset* - hanno raggiunto quanto previsto dallo Milestone MS4, dimostrando attraverso lo studio di fattibilità che le tecnologie e le metodologie che verranno impiegate nel progetto sono conformi e soprattutto saranno in grado di raccogliere ed analizzare dataset di addestramento del modello di machine learning di qualità secondo le attese. Dallo studio di fattibilità è emerso inoltre che l'addestramento continuo del modello, anche dopo la fase iniziale di addestramento dello stesso, sarà in grado di continuare il perfezionamento dell'analisi ed interpretazione delle specie ittiche consentendo di ottenere risultati attesi di qualità e con maggiore efficienza.

2. Deliverable DL1 - Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenze ed un ambiente infrastrutturale cloud.

2.1. Documentazione framework

Modelli di Machine Learning Utilizzati

YOLO (You Only Look Once)

YOLO è una CNN progettata per la rilevazione degli oggetti in tempo reale. La sua architettura unifica la rilevazione e la classificazione degli oggetti in un singolo passaggio, suddividendo l'immagine in una griglia SxS e prevedendo bounding boxes e probabilità di classe per ciascuna cella della griglia.

YOLO rappresenta lo stato dell'arte della image segmentation per diversi motivi. Il primo è la velocità: essendo progettato per la rilevazione in tempo reale, YOLO è estremamente veloce rispetto ad altri modelli di rilevazione di oggetti e image segmentation. Nonostante tale velocità, però, YOLO mantiene un alto livello di precisione, specialmente per gli oggetti di medie e grandi dimensioni e ben definiti. YOLO, inoltre, è un modello che permette di effettuare fine-tuning e re-training end-to-end (ovvero

dell'intera rete), rendendo tale procedura più semplice e permettendo la massima personalizzazione rispetto alla tipologia di oggetti da riconoscere.

All'interno del progetto, YOLO verrà utilizzato per effettuare segmentazione delle immagini. Nel contesto delle aste ittiche, infatti, è necessario individuare e isolare rapidamente la parte rilevante di una immagine (ovvero una o più specie ittiche presenti a schermo) dal rumore presente nel resto dell'immagine, e il tutto all'interno di un contesto spesso caotico e disordinato. La capacità di YOLO di rilevare più oggetti contemporaneamente e di fornire previsioni di bounding box lo rende adatto per questo tipo di task. Utilizzando YOLO, sarà possibile rilevare come classe "pesce" le varie specie ittiche presenti in un'immagine, separandole da altri elementi di disturbo. Questo è fondamentale per garantire che ogni specie sia correttamente separata dal contesto in cui è immersa.

Le immagini utilizzate per l'addestramento preliminare provengono da dataset aperti come OpenImagesV7 e Coco, che forniscono una vasta gamma di immagini annotate con le classi degli oggetti. Questi dataset aiutano a sviluppare un modello robusto e generalizzabile. Una volta che il modello base sarà addestrato su questi dataset generici, verrà poi ulteriormente calibrato su immagini specifiche acquisite direttamente dalle aste ittiche, al fine di migliorare la sua precisione nel riconoscere le specie ittiche specifiche.

Per ogni elemento individuato, YOLO fornisce una previsione dell'area di ritaglio (bounding box) accompagnata dalla rispettiva probabilità di appartenenza a una delle classi determinate in fase di addestramento. YOLO, inoltre, assegna una confidenza della classificazione a ciascun oggetto rilevato, permettendo di identificare con maggiore sicurezza la presenza o meno di un pesce rispetto ad eventuali elementi di disturbo. Sarà inoltre possibile identificare tali elementi di disturbo tramite classi specifiche (come ad esempio "mani dell'operatore" o "oggetto non identificato") per migliorare ulteriormente il processo di separazione delle specie ittiche dagli altri elementi.

UNet

UNet è una CNN progettata per la segmentazione delle immagini. La sua architettura consiste in un percorso di contrazione (encoder) e un percorso di espansione (decoder), che permettono di catturare sia il contesto globale che i dettagli locali delle immagini.

Fra i vantaggi di Unet rientrano una grande precisione nel riconoscimento. Grazie alla sopracitata architettura, UNet è in grado di segmentare con precisione anche i dettagli più fini, rendendolo ideale per compiti che richiedono una segmentazione accurata dei soggetti rappresentati. Per questo motivo, UNet è molto utilizzata in applicazioni mediche e altre aree che richiedono una segmentazione precisa e affidabile.

Nel contesto delle aste ittiche, dove le specie ittiche possono essere molto simili (e quindi distinguibili solo tramite l'attenzione a dettagli ben specifici) e assumere posizioni che complicano ulteriormente il task di riconoscimento, UNet è particolarmente utile per isolare accuratamente ogni specie ittica dalle altre. Dopo che YOLO ha individuato le regioni di interesse, UNet viene utilizzato per segmentare con precisione queste regioni, riducendo il rischio di errori di classificazione dovuti a dettagli specifici.

Le immagini per addestrare UNet provengono direttamente dalle aste ittiche, che sono state opportunamente preparate ed etichettate per garantire che il modello sia ottimizzato per le specifiche condizioni e variabili di questo ambiente. Queste immagini verranno etichettate manualmente per creare maschere di segmentazione accurate, che servono come ground truth durante l'addestramento del modello.

UNet produrrà maschere di segmentazione che delineano con precisione i contorni di ogni specie ittica all'interno delle regioni di interesse identificate da YOLO. Questa tecnica permetterà di ridurre significativamente i falsi positivi e migliorare l'accuratezza complessiva del sistema di riconoscimento.

Tecniche di Acquisizione, Trasferimento e Trattamento dei Dati

Acquisizione dei Dati

Le immagini dei prodotti ittici sono acquisite tramite telecamere IP dedicate, posizionate strategicamente per evitare interferenze e ottenere immagini di alta qualità. Il modello raccomandato è AXIS M3115-LVE, scelto per la sua affidabilità e qualità delle immagini. La scelta di una telecamera di alta qualità garantisce che le immagini acquisite siano sufficientemente dettagliate per consentire una segmentazione e classificazione accurate, riducendo il rumore e le interferenze causate dall'operatore d'asta. Le immagini sono acquisite in formato JPEG con una risoluzione di 1920x1080 pixel, garantendo un livello di dettaglio adeguato. Ogni immagine sarà accompagnata dai suoi metadati, conservati in formato JSON, che includono informazioni come specie, taglia, data e zona di cattura, essenziali per l'integrazione con i sistemi pre-esistenti e per la tracciabilità.

Trasferimento dei Dati

Le immagini e i metadati corrispondenti saranno memorizzati in un servizio di cloud storage al fine di garantire scalabilità, sicurezza e facilità di accesso ai dati per l'addestramento e la valutazione dei modelli di machine learning precedentemente discussi. L'uso del cloud storage consente una gestione centralizzata dei dati, facilitando però l'accesso remoto e distribuito degli stessi. In questo modo, sarà possibile ottenere i dati necessari per l'addestramento dei modelli e aggiornare le informazioni relative in tempo reale.

Le immagini e i metadati sono organizzati in archivi (eventualmente anche compressi, per minimizzare lo spazio occupato) divisi per ogni giorno di acquisizione, facilitando il trasferimento, l'archiviazione e una maggiore granularità e controllo durante il training. Ogni archivio contiene le immagini JPEG del giorno in esame e tutti i file JSON corrispondenti. Questo approccio riduce il carico di trasferimento dei dati e assicura che le informazioni siano ben organizzate e facilmente accessibili per l'elaborazione successiva.

Trattamento dei Dati

I dati provenienti dalle diverse fonti sono normalizzati per garantire coerenza e uniformità. Questo include l'unificazione delle convenzioni di denominazione e di formattazione dei codici delle specie ittiche. Tale normalizzazione assicura che i dati siano facilmente integrabili e utilizzabili dai modelli di machine learning, migliorando la qualità dei risultati e riducendo gli errori dovuti a inconsistenze nei dati.

Le denominazioni italiane delle specie ittiche sono associate ai rispettivi codici FAO Alpha-3, creando una tabella unificata contenente tutte le informazioni necessarie per identificare e classificare le specie ittiche. Questo approccio semplifica il processo di tracciamento e raccolta dei dati, garantendo che le informazioni siano complete e facilmente accessibili per l'analisi e il reporting.

Rispetto alla preparazione del dataset da utilizzare per il training, le immagini dei prodotti ittici verranno raccolte e classificate, garantendo la corretta associazione con le informazioni analitiche. Il dataset finale, pronto per l'addestramento, include immagini etichettate con le denominazioni italiane e i codici FAO Alpha-3 delle specie ittiche. Una fase di preparazione accurata del dataset assicurerà che i modelli di machine learning siano addestrati su dati di alta qualità, migliorando l'accuratezza e l'affidabilità delle previsioni e la resilienza generale dell'intera pipeline di machine learning.

Processo di Addestramento e Aggiornamento dei Modelli

Utilizzando il dataset preparato, i modelli YOLO e UNet verranno addestrati per riconoscere la presenza di un prodotto ittico e per poi riconoscere la specie in questione. Il processo di learning avverrà in un ambiente cloud e/o HPC, sfruttando la potenza di calcolo disponibile. L'addestramento consisterà di due fasi: una fase iniziale su dataset generici per ottenere due modelli di base solidi e una fase di fine-tuning sulle immagini specifiche acquisite direttamente dalle aste ittiche. Questa seconda fase permetterà l'ottimizzazione finale dei modelli rispettivamente all'applicazione specifica.

Una volta addestrati, i modelli potranno essere aggiornati in maniera semi-automatica. I nuovi modelli vengono addestrati automaticamente quando la mole di nuovi dati in ingresso supera una certa soglia. Dopo una fase di validazione manuale da parte degli esperti, i modelli aggiornati verranno poi installati nei sistemi locali, garantendo che il sistema di machine learning sia sempre aggiornato con le massime capacità di riconoscimento possibili. Questo approccio permette di mantenere il sistema al passo con le nuove informazioni e tecnologie, migliorando continuamente la precisione e l'efficienza.

Ad ogni nuovo re-training, il dataset da utilizzare sarà soggetto a una fase di validazione per verificare la correttezza e la completezza dei dati raccolti. Sono effettuate revisioni manuali e test automatizzati per garantire la qualità e l'affidabilità del dataset. Tale validazione include test su set di dati indipendenti e revisione manuale delle segmentazioni e delle classificazioni effettuate dai modelli in fase di testing, in modo tale da assicurare che questi funzionino correttamente.

2.2. Acquisizione competenze

L'implementazione di un sistema avanzato per il riconoscimento delle specie ittiche richiede un ampio spettro di competenze tecniche e operative. È dunque necessario assicurare la massima cooperazione fra figure professionali legate a diversi settori, nello specifico è necessario coinvolgere personale con grande esperienza in due settori chiave: il Machine Learning (e, più in generale, tutto il settore dell'IA) e la Data Science (con particolare attenzione alla Big Data Analytics). Ad ognuno di questi settori è dedicata una delle seguenti sezioni, dove si descrivono le competenze chiave richieste e il contributo dei partner del progetto nella loro acquisizione e applicazione.

Competenze in Machine Learning e Intelligenza Artificiale

La base del sistema di riconoscimento delle specie ittiche è costituita da modelli di machine learning utilizzati, in particolare YOLO e UNet. Per ottimizzare al meglio il loro utilizzo e l'applicazione nello scenario specifico analizzato, le competenze necessarie riguardano principalmente la **progettazione e l'addestramento dei modelli**, con un particolare focus sul tema della **computer vision**.

In particolare, per perfezionare la creazione di modelli per l'identificazione e la classificazione delle specie ittiche, è stata coinvolta l'area di ricerca bolognese del CNR, i cui esperti in machine learning hanno contribuito, tramite consulenza, al perfezionamento della progettazione e del training dei modelli utilizzati, in modo da migliorare ulteriormente l'accuratezza del sistema.

Competenze in Gestione dei Dati e Big Data Analytics

Il progetto richiede la raccolta, l'archiviazione e l'analisi di grandi volumi di dati, incluse immagini ad alta risoluzione e metadati associati. Sarà dunque necessario sviluppare tecniche avanzate di **raccolta e archiviazione dei dati** raccolti; in particolare, sarà necessario assicurare la permanenza e la sicurezza delle informazioni raccolte.

Anche in questo caso, il CNR svolge un ruolo di consulenza, relativo però agli aspetti di gestione dati e all'analisi e storage dei grandi volumi di informazioni richiesti per allenare i modelli discussi precedentemente. In particolare, è stata posta molta attenzione sulle tecnologie legate al cloud computing e ai database NoSQL, i quali rendono molto più semplice la gestione e lo storage delle immagini.

2.3. Ambiente infrastrutturale cloud

Per un corretto funzionamento del sistema e per un suo potenziale utilizzo successivo al progetto, le tecnologie e le risorse computazionali impiegate sono stabilite in modo da poterne prevedere la scalabilità fin da subito.

L'ambiente di Cloud computing prevede l'adozione di risorse computazionali e di archiviazione su infrastrutture basate sul business model "pay per use", e ad ogni modo orientato ai servizi.

L'acquisto di servizi già predisposti e configurati dal fornitore, facili da utilizzare ed in grado di scalare automaticamente verso l'alto, riduce lo sforzo dedicato all'allestimento e alla gestione dell'infrastruttura IT stessa consentendo di orientare le risorse tecniche al perfezionamento dei sistemi di analisi ed addestramento dei modelli di machine learning.

Questo consente in fase di conduzione del progetto stesso di impegnare e pagare per il solo ed effettivo utilizzo delle infrastrutture di calcolo, consentendo allo stesso tempo di poter scalare rapidamente nei casi in cui sia richiesto temporaneamente l'impiego di risorse di calcolo aggiuntive.

All'ambiente in Cloud computing si prevede inoltre di affiancare una infrastruttura on-premise, a seconda della fase di processo, in grado di garantire la continuità operativa in caso di latenza o assenza di connettività. L'infrastruttura ibrida offre l'opportunità di ottimizzare i processi e razionalizzare estremamente i costi di esercizio, sfruttando le risorse on-premise già disponibili presso gli impianti dotati di infrastruttura IT.

Per i processi compresi nella Fase A - *Dataset per addestramento del modello* - di raccolta, normalizzazione, analisi dei dataset e addestramento del modello di Machine Learning è prevista una infrastruttura Cloud computing:

- Istanza public/private cloud server con caratteristiche minime: 2 GB RAM, 2 vCPU
- Storage tipo S3 compatibile, consumo di circa ~300 GB/anno

Mentre per tutti gli altri processi ricompresi nella Fase B - *Dataset per analisi dei dati da modello addestrato* - che prevedono l'utilizzo del modello già addestrato e quindi un dataset di modello, è previsto l'utilizzo on-premise attraverso risorse esistenti presso l'impianto.

Figura 12 - Processi di addestramento ed utilizzo del sistema di Machine Learning

L'infrastruttura in Cloud computing e le risorse allocate sono scalabili durante la conduzione del progetto ed in grado di soddisfare i requisiti computazionali e di spazio necessari alla potenziale gestione di eventuali casi pilota aggiuntivi al primo.

Il calcolo alla base della stima prevede in media, per ciascuna struttura aggiuntiva in più, circa 150 gg di operatività con 2.500 immagini acquisite al giorno, per un totale di circa ~375.000 nuovi campioni annui. Grazie a questo accorgimento sarà possibile in futuro, in una eventuale fase implementativa successiva, perfezionare il modello su un dataset sempre più grande e con dati provenienti da molte più strutture.